

Həbibova Könül
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
konul_habibova@mail.ru

Təsir və nitqi təsir anlayışları haqqında

Annotasiya: Məqalədə təsir və nitqi təsir anlayışları nəzərdən keçirilir. Təsirin nüfuz, inandırma və s kimi tipləri məlumdur. Nitqi təsir də təsirin xüsusi növüdür və məqalədə bu iki anlayışın fərqli xüsusiyyətləri araşdırılır. Qeyd edilir ki, təsir və nitqi təsir anlayışları bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Müəllif nitqi təsirin strategiyaları və taktikalari ilə bağlı müxtəlif tədqiqatçıların mövqeyini araşdırır. Sonda nəticə olaraq qeyd edilir ki, nitqi təsirin mexanizmi və vasitələri dilçilik baxımından qrammatik, leksik və üslubi səviyyələrdə araşdırılmalıdır.

Açar sözlər: nitqi təsir, təsir, nitqi strategiya, nitqi taktika, nitqi təsirin mexanizmi.

Ключевые слова: речевое воздействие, воздействие, речевая стратегия, речевая тактика, механизмы речевого воздействия.

Key words: speech impact, impact, speech strategy, speech tactics, speech impact mechanisms.

XX əsrin son onilliklərindən başlayaraq, xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılan neyrolinqvistik proqramlaşdırmanın (NLP) əsasında psixoterapevtik məqsədlərlə insana yönələn nitqi təsirin müxtəlif mexanizmləri dayanır. Nitqin insana əsaslı təsir səciyyəsinin nəzərə alınması ilə son illərdə dilçilikdə manipulyasiya anlayışına da xüsusi diqqət ayrılır ki, bu da əsasən, siyasi dilçilik və digər sahələrdə insan fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri ilə əlaqədar nitqi təsirlə bağlı aparılan araşdırmaların əsas predmetlərindən biridir. Nitqi təsiri yalnız sırf linqvistik nöqteyi-nəzərdən izah etmək, səciyyələndirmək heç də doğru deyil. Bu fenomen psixolinqvistik, sosiolinqvistik səciyyəlidir.

A. R. Kussyayev apardığı kiçik bir araşdırma çərçivəsində qeyd edir ki, nitqi təsir istənilən halda manipulyativ səciyyəlidir. O, menecerin nitqi fəaliyyətini təhlil etdikdən sonra qeyd edir ki, “nitq zamanı susmaq, məlumata senasiya və təcillik konnotasiyası vermək, istifadə edilən əmrlər manipulyativ səciyyə daşıyır, çünki onlar tənqidi düşüncəyə yönəltməni, məntiqi təhlili imitasiya etməklə adresatın düşüncəsini menecerə lazım olan istiqamətdə *kökləyir*” [7, 93].

Nitqi təsirin bu mahiyyəti bir çox tədqiqatçıları bu fenomeni müxtəlif cəhətlərdən və məqsədlər baxımından özünə cəlb edir. Nitq insan həyatının və fəaliyyətinin bütün sahələrində aparıcı mövqeyə malikdir.

Nitqi təsir təsir fenomeninin tərkib hissəsi kimi psixoloji ədəbiyyatlarda hər hansı bir şəxsin və ya şəxslərdən ibarət sosial qrupun fəaliyyətində müşahidə edilə bilən və məqsədli şəkildə baş verən dəyişikliklər yaradan hadisə kimi dəyərləndirilir və qeyd edilir ki, bu dəyişiklik insanın müəyyən bir fəaliyyətində psixoloji tənzimləyicilərin dəyişilməsinə səbəb olur [6; 10; 18].

Psixologiyada iki əsas təsir növü fərqləndirilir — *təlqinetmə və inandırma* İnandırma dedikdə, adətən, şəxsin təfəkkürünə, onun özünütənqidinə təsir metodu nəzərdə tutulur. Lakin, bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, təlqinetmə zamanı, bir qayda olaraq, təqdim edilən məlumata qarşı hər hansı bir tənqidi fikir formalaşmır [21, 196].

Qeyri-tənqidi təlqinetmə müxtəlif səviyyələrdə olsa da, bütün insanlara xasdır. Bu, təlqin edənin təlqinetməyə məruz qalanın gözündə olan avtoritetindən asılıdır. Təlqin edən tərəf öz mövqeyində inamla dayanmalı, yönəltdiyi təsirin nəticəsindən əminlik hissi duymalıdır. İkinci tərəf isə öz növbəsində bu təlqinə məruz qalmağa meyilli olduqda, qarşısındakına etibarlılıq münasibəti

hiss etdikdə qeyd edilənlər tam keçərlidir. “Kütləvi ünsiyyət təcrübəsində inandırma təlqinetmə ilə bir arada vəhdət təşkil edir. Çünki burada sadəcə məlumat ötürülməsi deyil, həm də ötürülən məlumatın daha rənarəng çalarlarda, emosiyalar bolluğu ilə təqdim edilməsi, ifadəliliyi, məlumatın mənbəyinin etibarlılığı da xüsusi şərtidir” [21, 184]. Tədqiqatçı müşahidələrindən belə bir qənaətə gəlir ki, təsirin xüsusi bir tipini, növünü, yəni təlqinetmə və inandırmanı bir arada şərtləndirən qarışıq növünü də fərqləndirmək lazımdır.

Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, elmi ədəbiyyatda təsir hadisəsi bəzən struktur elementi təlqinetmə olan inandırma kimi şərh edilir. Məsələn, M. İ. Skulenko “psixologiyanın mexaniki olaraq əldə edilən nəticələrinin publisistik nəzəriyyəyə tətbiq edilməsinin qətiyyəyən qanunauyğun olmadığını” [16, 42] söyləməklə iddia edir ki, inandırma fikir və hisslərin birgə təcəssümüdür. Bu fikirlə razılaşmamaq qeyri-mümkündür. Digər tədqiqatçıların (məsələn, M. R. Jeltuxinanın) tədqiqat və araşdırmalarına istinad edərək, belə düşünürük ki, inandırma və təlqinetməni mütləq bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Çünki təlqinetmə təsir obyektinin emosiyalarına, hisslərinə təsir etməklə həyata keçirilsə, inandırma təsir obyektinin təfəkkürünə, düşünmə tərzinə təsir etmək deməkdir [5]. İnandırma və təlqinetmə nitqi təsirin struktur komponentləridir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz fikir qəzet dilinin ən məşhur tədqiqatçılarından biri olan V. G. Kostomarovun əsərlərində də öz təsdiqini tapır. O qeyd edir ki, “istənilən ... kütləvi informasiya sadəcə məzmun rasionallığına malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda, həm də “emosional-yoluxdurucu” olmalıdır” [9, 257]. Burada artıq təsirin nə dərəcədə nüfuzlu olması da əsas şərtlərdən biridir.

Tədqiqatçıların əksəriyyəti, ümumiyyətlə, təsir və nüfuz anlayışlarının fərqləndirilməsinin tərəfdarıdır. Təsirdən fərqli olaraq, nüfuz psixologiyada “bir subyekt tərəfindən həyata keçirilən və digər subyektin davranış və psixikasını dəyişdirməklə nəticələnən proses” kimi [8, 17] və ya “digər bir insanın əhvalına, hisslərinə, emosiyalarına yalnız psixoloji vasitələrlə təsir edilməsi” kimi izah edilir [15, 125]. Psixoloji təsir kimi şəxsi təsir növündən də danışmaq olar. Bu təsir növü individin xüsusi xarakterindən, özəlliyindən asılıdır, yəni adresant adresata həvəsləndirici, sakitləşdirici və ya digər şəkildə təsir edərək, onun davranışı ilə yanaşı, dünyagörüşünü, amalını, həyatdakı məqsədini və hətta xarakterini, şəxsi keyfiyyətlərini belə, əsaslı şəkildə dəyişə bilər (yeniyetmələrin düşdüyü mühitə görə kəskin dəyişməsi bunun bariz nümunəsidir). Bu zaman şəxsi təsirin əsas qayəsi və nəticəsi adresatın daxili aləmini dəyişməkdir ki, bu dəyişikliklərdən adresant heç bir mənfəət və ya qazanc güdmür, bu təsir sırf neyrofizioloji və psixoloji dəyişikliklərin əldə edilməsinə yönəlir.

Nitqi təsir isə yuxarıda qeyd edilən təsir növlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Bu terminin özündən də aydın olduğu kimi, burada bir insan tərəfindən digər bir insanın fəaliyyətinin nitq vasitəsilə tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Müasir dilçilikdə “nitqi təsir” termini geniş və eləcə də, dar mənada şərh edilir.

Nitqi təsir geniş mənada müxtəlif nitq vasitələri ilə individual və / və ya kollektiv təfəkkürə yönələn təsirdir, yəni təbii dildə ünsiyyət yaratmaqla göstərilən təsir növüdür.

Dar mənada isə nitqi təsir anlayışı daha çox praktikada işlənir. Belə ki, dar çərçivədə nitqi təsir dedikdə, təbii dilin işarələr sistemindən və müvafiq dil elementlərindən istifadə etməklə adresat və ya adresatların davranış və düşüncəsinə yüksək dərəcədə təsir edə biləcək məlumat formalaşdırmaq nəzərdə tutulur. Buraya KİV sistemindəki nitqi ünsiyyət və ya təbliğat-təşviqat kampaniyaları çərçivəsində auditoriya qarşısında edilən çıxışları nümunə gətirmək olar. Bu zaman nitqi təsir koordinativ və ictimai münasibətlərin strukturunda istifadə edilir. Bu mühitdə

kommunikantlar arasında bərabərhüquqlu əməkdaşlıq yaranır. Formal və ya qeyri-formal olaraq subordinasiya münasibətləri müşahidə edilmir [19].

İkinci tərəfdən nitqi təsir dinamik (təsirin birbaşa həyata keçirilməsi) və statik (perlokutiv effekt) mövqeyi baxımından da nəzərdən keçirilə bilər. Bir məqama da toxunaq ki, nitqi təsiri geniş mənada nəzərdən keçirdikdə buraya bir-birindən fərqli bütün diskurs növlərini cəlb etmək olar (reklam, elmi, siyasi və s.). Bu halda diskurs digər insanın davranışının tənzimlənməsinə yönəlir. Mahiyyət etibarilə bu, insanın süurunda və ya altşüurunda mövcud olan qoruyucu baryeri aşmaq cəhədidir.

Nitqi təsir haqqında ilk tərif A. A. Leontyevə məxsusdur: “Nitqi təsir nəzəri və praktiki cəhətdən kütləvi kommunikasiya, şifahi təbliğat (propaqanda) və s. zamanı (xüsusən də bu proseslərin öyrənilməsi zamanı) psixolinqvistik metod və kateqoriyalardan istifadə edilməsidir” [14, 5]. Nitqi təsirin ilk modeli də ona aiddir.

Lakin bu tərif tam mükəmməl və dolğun deyil. Digər tədqiqatçıların bu anlayışla bağlı irəli sürdükləri fikirlər isə A. A. Leontyevin verdiyi tərifə daha da tamamlayır. Onun davamçılarından olan Ye. F. Tarasov nitqi təsiri strukturunda ünsiyyətin təşkili və təsir obyektinin davranışının motivasiyası məqsədilə təsir subyektinin xüsusi aktivlik göstərdiyi proses kimi şərh edir [19, 79]. Beləliklə, nitqi təsir nitq vasitəsilə insana yönələn elə bir təsirdir ki, insan bu təsirin altında nəyəyə inandırılır, başqasının nöqtəyi-nəzərini qəbul edərək bu mövqedən qərar verir, hərəkət edir və s.

Psixoloji lüğətdə nitqi təsir anlayışı nüfuz anlayışından əsaslı şəkildə fərqləndirilir və izahı bu şəkildə verilir: “Nitqi təsir adresatın davranışlarının, amalının, məqsədinin, dəyərlərinin və s. ünsiyyət zamanı adresant tərəfindən dəyişdirilməsi prosesidir [3]. Nitqi təsirin əsas vəzifəsi həmsöhbətin və ya həmsöhbətlərin davranış və fikirlərini danışanın yönəltdiyi istiqamətdə dəyişdirməkdir [17, 19-27], lakin nitqi təsirin məqsədi kommunikativ aktın çərçivəsindən kənara çıxır. Yəni nitqi təsirin əsas məqsədi koqnisiya ilə bağlıdır. “Nitqi təsirin əsas qayəsi hər hansı bir kommunikativ sistemlə və ya insanla ünsiyyətdə olan fərdin subyektiv səciyyəsinə dəyişiklik etməkdir” [11].

O. N. Mişuk nitqi təsir fenomenindən bəhs edərkən qeyd edir ki, əslində bu hadisə iki əsas cəhətdən xarakterizə edilə bilər: 1) kommunikatın düşüncə ortaqlığı və 2) məlumatın məqsədyönlü olması. Birinci cəhət ünsiyyətin formalaşması, ikinci isə təsirin həyata keçirilməsi, perlokusiya ilə bağlıdır [12, 248].

B.A. Yermolayev isə bu parametrləri əsas götürərək nitqi təsirin araşdırılması istiqamətlərini iki qrupa ayırır [4, 46-55]:

1) Kommunikantların düşüncə ortaqlığında yalnız sabillik deyil, eyni zamanda, variativlik də müşahidə edilə bilər: bir-iri ilə ünsiyyətdə olan tərəflərin düşüncəsinin ünsiyyətin başlanğıcındakı vəziyyətində üç cür situasiya ola bilər:

(A) situasiyasında təsir resipientin passivlik nümayiş etdirərək ona qarşı yönələn təsire tabe olur (siyasətçinin həmfikirləri, tərəfdaşları ilə diskursun məzmununa görə apardığı müzakirələr buna misal ola bilər).

(B) situasiyasında resipient ona qarşı yönələn təsirin fərqi vararaq ona qarşı müqavimət göstərməyə cəhd edir (adresatın apponentlərlə olan ünsiyyəti zamanı ikinci müzakirə edilən məlumatın statusundan istifadə edərək, manipulyativ üsullardan istifadə edir. Opponent adresata əksər hallarda öz düşüncəsini təlqin edir).

(C) situasiyasında isə nitqi təsir müşahidə olunsa da, o, qeyri-iradi xarakteri daşıyır. Yəni bu, nə danışan nə də dinləyən üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, hər hansı bir məqsəd güdmür.

Tədqiqatçılar nitqi təsirin effekti məsələsindən bəhs edərkən, nitqi təsirin mexanizminin düzgün strategiya və taktikalar üzərində qurulmasının vacib faktor kimi qiymətləndirirlər. Bu

baxımından bir sıra strategiyaların düzgün seçilməsi olduqca vacib şərtidir. Apardığımız dil materialları əsasında belə bir fikir irəli sürmək olar ki, nitqi təsirin effektivliyi aşağıdakı strateji və taktiki vəzifələrin nə dərəcədə keyfiyyətli həll edilməsindən asılıdır: adresatın dərk etmə sahəsinə yeni anlayışlar daxil etmək (diqqəti cəlb etmək); anlayışlar sahəsinə dəyişmək (inandırmaq); semantik sahənin yenidən qurulması (təlqin edilənin əldə edilməsi üçün yol və üsullarının göstərilməsi).

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, nitqi təsir strategiyalar və taktikalar hesabına reallaşır. Adresantın illokutiv məqsədindən asılı olaraq üç stratejiya fərqləndirilir:

1) “Mənfi” təhlil taktikası ilə reallaşdırılan stratejiya. Buraya günahlandırma, təhqir və ya hədə qorxu aid edilir.

2) “Müsbət” təhlil taktikası ilə reallaşdırılan stratejiya. Buraya isə tərif, yaxşı cəhətdən təqdimat və s. daxildir.

3) Teatrlaşdırmaq strategiyası. Burada məlumatlandırmaq, vəd etmək, proqnozlaşdırmaq, provokasiya yaratmaq kimi taktiki gedişlərdən istifadə edilir.

Nitqi təsirin linqvistik elementlərinə gəlincə isə, qeyd edilməlidir ki, leksik baxımdan bunlar inteqrasiyanın xüsusişdirilmiş verbal işarələri (birgə, bir yerdə, hamı, vahid, birlik, müştərəklik və s.), “mən, bizim, özümüz” kimi komponentlərdən ibarət konnotativ vokativlər (dostlar, yoldaşlar, əzizlərim və s.), eləcə də pragmatiklərdir (“köməkçi // yardımçı”). Bunlarda pragmatik situasiya leksik mənanın nüvəsinə daxil edildiyindən onlar dinləyicinin şüurunda gerçəkliyin arzuolunan obrazının yaradılmasına xidmət edir.

Morfoloji səviyyədə “doğma” – “yad” opozisiyasının təsvir edilməsində işlənmə tezliyi ilə seçilən dil elementləri kimi şəxs və mənsubiyyət əvəzlilikləri çıxış edir. “Belə ki, “biz” əvəzliyinin nitqdə işlənməsi inklüziv səciyyəli olmaqla yanaşı (geniş mənə spektrinə malikdir: ümummilli *biz*, kollektiv *biz*; metonimik *biz*, aktual *biz*), eksklüziv səciyyəli *biz* əvəzliyi ilə omonimdir və bunların nitqprosesi zamanı anamlarının dəyişilməsi manipulyativ nitqi təsir fürsəti yaradır” [12, 250].

Sintaktik səviyyədə əsas manipulyasiya potensialı subyektin bəzi təqdimat üsullarında müşahidə edilir. Agensin sintaktik mövqeyi burada xüsusi pragmatik nəticələrə gətirib çıxara bilər: iştirakçını diatezin mərkəzinə və ya periferiyasına daxil etmək, onu kommunikativ fokusun, yəni empatiyanın fokusunun dəyişilməsi ilə bağlı olaraq, tam eliminasiyası və ya kadr arxasına keçirmək kimi sintaktik vasitələr xüsusi təsir gücünə malikdir.

Reklam mətnlərində nitqi təsirlə bağlı xüsusi araşdırma aparən A. A. Qoryaçev qeyd edir ki, reklam mətnlərindəki kommunikativ stratejiya iki qrupa ayrılır: 1) Məlumat əsasında formalaşan stratejiya: reklam obyektinin təsir potensialına malik obrazının formalaşdırılmasına yönəlir. 2) Optimallaşdıran stratejiya: effektiv kommunikasiya şərtləri yaradır [2, 184].

Nitqi təsir zamanı metaforanın xüsusi əhəmiyyətə malik olduğu və bu üsuldən siyasi diskursda daha geniş və uğurla istifadə edildiyi də vurğulanır [12, 250].

Nitqi təsirin həm emosional, həm də koqnitiv sahəylə bağlı olan bir neçə effekti müşahidə edilə bilər: təsir subyektinin davranışının əsaslı dəyişilməsi; onun emosional vəziyyətinin dəyişilməsi; dünyagörüşünün dəyişilməsi; ətraf aləmin bu və ya digər hadisələrinə olan münasibətinin dəyişilməsi.

Danışanın nitqi təsiri mürəkkəb və çoxaspektli hadisədir. Tədqiqatçıların böyük bir qismi belə hesab edir ki, danışan, bir qayda olaraq, qiymətləndirici ifadələr işlədir və onun istifadə etdiyi ifadələrdə iki cəhət özünü daha kəskin biruzə verir: məlumat və məlumatın interpretasiyası [13; 20]. Nitqi təsir dil ifadələrinin ünsiyyət zamanı elə bir formada istifadəsidir ki, bunun nəticəsində dil daşıyıcısının dünya modelinə yeni biliklər daxil edilir və artıq mövcud olan biliklərin isə modifikasiyası, yəni biliklərin ontolojişməsi prosesi baş verir [Баранов 1990:12]. Bu yanaşmanı

paylaşan M. R. Jeltuxina isə qeyd edir ki, istənilən qaydada dildən istifadə dünyanın dərk edilməsinə və dünyagörüşünün formalaşması üsuluna təsir edir. Lakin təsir nə qədər emosional olsa, bir o qədər də effektiv olar [5]. Buna əlavə olaraq, deyə bilərik ki, nitqi təsir yalnız dialoji mühitdə deyil, monoloji mühitdə də özünü biruzə verir. Öz-özünə danışaraq nəyisə təhlil etmək və ya bu nitqin təsiri ilə coşmaq və s. məhz monoloji (daxili və ya xarici nitq olmasından asılı olmayaraq) nitq zamanı nitqi təsir fenomenindən danışmağa əsas verir.

Nitqi təsirin linqvistik baxımdan fərqli diskurslarda, məsələn, siyasi diskursda birbaşa və ya dolaylı olaraq hansı dil elementlərinin və ya ekstralingvistik faktorların köməyi ilə həyata keçirilməsi isə ayrıca bir tədqiqatın mövzusu olduğundan, biz bu məqalədə bu məsələyə toxunmayacağıq. Belə ki, nitqi təsirin məhz manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə edilməsi, əsasən, siyasi diskursda tətbiq edilir.

Bütün qeyd edilənləri ümumiləşdirdikdə, sonda belə bir qənaətə gəlinir ki, nitqi təsir məqsədyönlüdür, onun hər bir təsir subyekti üçün məqsədi, vəzifəsi var.

Nitqi təsir zamanı danışanın avtoritetliyi, özünə inamı və ötürdüyü məlumata güvəni mühüm amillərdəndir.

Tədqiqatlarda nitqi təsir mexanizmləri daha çox sırf linqvistik baxımdan nəzərdən keçirilir. Deməli, nitqi təsir dil ifadələri ilə reallaşarsa, gələcək tədqiqatlarda linqvistik yanaşma baxımından bu hadisəni leksik, qrammatik və üslubi səviyyələrdə xarakterizə etmək olar.

Ədəbiyyat

1. Баранов А. Г. Функционально-прагматическая концепция текста. Ростов-на-Дону, Изд-во Рост, ун-та, 1993, 182 с.
2. Горячев А. А. Опыт моделирования речевого воздействия в рекламной коммуникации // Известия Российского государственного университета им. А. И. Герцена. Филология, № 110, 2009, с. 182-189.
3. Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь. Москва: Проспект, 2006 (ГПП Печ. Двор), 558 с.
4. Ермолаева Б. А. Целеобразование в коммуникации // Оптимизация речевого воздействия. Москва: Наука, 1990, с. 46-55.
5. Желтухина М. Р. Специфика речевого воздействия тропов в языке СМИ. дис. на соис. уч. ст. д. филол. н. Москва, 2004, 720 с.
6. Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия: Учебное пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2000, 544 с.
7. Кусяев А. Р. Приемы речевого воздействия в диалоге менеджера с клиентом // Вестник Челябинского государственного университета. 2013, № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86, с. 91-93
8. Конюхов Н. И. Влияние // Словарь-справочник по психологии. Москва, 1996, с. 17.
9. Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. Москва: Изд-во Моск. ун.та, 1971, 267 с.
10. Леонтьев А. А. Язык пропаганды: социально- психологический аспект // Язык как средство идеологического воздействия. Москва, 1983, с. 15-33.
11. Манько Ю. В. К вопросу об уровне анализе социального воздействия на формирование жизненной позиции личности. // Проблемы психологического воздействия. Межвуз. сб. научн. тр. Иваново, 1979, с. 30-40.

12. Мищук О. Н. Речевое воздействие в политическом дискурсе // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 1, 2013, с. 248-253.
13. Николаева Т. М. «Лингвистическая демагогия» // Прагматика и проблемы интенциональности: Сб. науч. трудов, Москва, 1988, 287 с.
14. Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. Москва: Изд-во «Наука», 1972, 143 с.
15. Сидоренко Е. В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию. / Морозов А.В. Психология влияния. СПб.: Питер, 2001, 512 с. (Серия «Хрестоматия в психологии»)
16. Скуленко М. И. Убеждающее воздействие публицистики. Киев: «Вища школа», 1986, с. 42.
17. Стернин И. А. Практическая риторика как предмет исследования. / Речевое общение. Специализир. Вестник-Красноярск, 2000, вып.2 (10), с. 19-27
18. Тарасов Е. Ф., Безменова Н. А., Лузина Л. Г. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. Москва: Наука, 1990, 136 с.
19. Тарасова И. П. Структура личности коммуниканта и речевое воздействие. // Вопросы языкознания, 1993, №5, с. 70-83.
20. Федосюк М. Ю. Выявление приемов «демагогической риторики», как компонент политического искусства // Риторика в развитии человека и общества: Тез. науч. конф. Пермь, 1992, 276 с.
21. Шерковин Ю. А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. Москва: Мысль, 1973, 213 с.

Summary

Habibova Konul

Azerbaijan National Academy of Sciences Linguistics Institute named after I.Nasimi

About the concepts of impact and speech impact

The article discusses the concepts of impact and speech impact. Impact has several types, like influence, persuasion, etc. Speech impact is also a special type of exposure. This article discusses the distinctive features of these concepts. It is indicated that impact and speech impact are different concepts. The author of the article investigates the positions of various researchers on the strategies and tactics of speech impact. Summing up, it is noted that the mechanisms and means of speech impact in linguistic studies should be considered at the grammatical, lexical and stylistic levels.

Резюме

Габибова Кёнул

Института языкознания им. Насими национальной академии наук Азербайджана

О понятиях воздействие и речевое воздействие

В статье рассматриваются понятия воздействие и речевое воздействие. Воздействие имеет несколько типов, как влияние, убеждение и т.д. Речевое воздействие тоже является особым типом воздействия. В данной статье рассматриваются отличительные черты этих понятий. Указывается что воздействие и речевое воздействие – разные понятия. Автор статьи

исследует позиции разных исследователей по поводу стратегий и тактик речевого воздействия. Подводя итоги отмечается, что механизмы и средства речевого воздействия в лингвистических исследованиях должны рассматриваться на грамматическом, лексическом и стилистическом уровнях.

Redaksiyaya qəbul olma tarixi - 30.05.2019

Çapa qəbul olunma tarixi - 27.06.2019